

**LA CRISIS HUMANITARIA EN COLOMBIA SOBRE LAS MINORÍAS
DESDE 2 ENFOQUES**

**SARA LUCÍA CARDONA MELO
JOSE MANUEL VICTORIA MUÑOZ**

**UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA: SECCIONAL CALI
DERECHO DE LAS MINORÍAS**

2023

LA CRISIS HUMANITARIA EN COLOMBIA SOBRE LAS MINORÍAS DESDE 2 ENFOQUES

En Colombia desde hace muchas décadas atrás se produce un fenómeno sin precedentes que afecta a una parte considerable de la población de grupos sociales considerados como “minorías”, que dentro de la descripción global que se ha creado alrededor de este concepto encontramos una que contempla el espectro general de lo que es en sí: “*Se entiende por **minoría** cualquier grupo nacional, étnico, religioso o lingüístico integrado por un número de personas menor en relación con el resto de la población, cuyos integrantes comparten un sentido de identidad. Por lo general, los grupos minoritarios no son dominantes en comparación con la mayoría que controla los campos político y económico del país*” (1). Esta conceptualización ha sido parcialmente aceptada por la comunidad internacional, con el ánimo de proteger los derechos de los grupos étnicos minoritarios que coexisten con el resto de la sociedad, y que, a causa de sus diferencias culturales, lingüísticas o políticas son acosados constantemente al quedar desprotegidos por parte del Estado, y no contar con un número de población considerable que represente una “fuerza” social.

Decimos que la conceptualización de este problema es parcial debido a que no se contempla un límite claro de este concepto en la población, ya que ha sido necesario expandirlo a ramificaciones diferentes en la sociedad, que no se limitan a incluir miembros dentro este concepto por solo pertenecer a un grupo étnico en particular. Hablamos de las personas que se encuentran en situaciones de escasez económica o directamente en la pobreza extrema, a consecuencia de

la desigualdad que se vive en gran parte de Latinoamérica y los países subdesarrollados, que cargan con orígenes similares, pasando desde el colonialismo de las potencias europeas, hasta el imperialismo estadounidense. Estos momentos históricos han cambiado el rumbo de las diferentes naciones de la región, dejando rezagos tanto positivos como negativos que de una u otra manera han demarcado el presente de cada uno de estos países. En la gran mayoría de casos registrados, los resultados han sido negativos; un ejemplo de esa cuestión es Colombia, un país donde la corrupción se ha vuelto costumbre y la desigualdad norma, donde las condiciones esenciales para la vida son difíciles de conseguir para los grupos de personas menos favorecidas. Creándose así nuevos grupos sociales marcados por la diferencia de su estatus socioeconómico que a simple vista no hacen parte del concepto de “minorías” porque en sí no lo son, pero que gracias a la profunda desigualdad que se expresa en el país las personas con más riqueza en la sociedad son minoría en términos de cantidad, pero en contraste, la gran mayoría son personas con bajos recursos que a pesar de ser una mayoría considerable de la población total, son discriminados y etiquetados como si fueran minoría, aunque suene irónico.

Pero entonces resulta pertinente al tema resaltar dos caminos diferentes por las cuales se ha desarrollado esta crisis humanitaria en Colombia que ha recaído sobre las “minorías”: (1) la crisis a raíz del conflicto armado y 2) la crisis por la desigualdad. Es pertinente al caso diferenciarlas pues se evidencia unos rasgos, causas y desarrollos completamente diferentes la una de la otra; aunque en ciertos aspectos cuenten con puntos iguales o incluso orígenes similares. Optamos pues por ahondar más a fondo con respecto a estas dos vías para tomar el tema y explicarlo concretamente.

1) En Colombia es un hecho que el conflicto armado ha cobrado muchas vidas sin una justa causa aparente, dejando una huella imborrable en la historia del país de la manera más baja y cruel. Afectando a miles de personas de todas las regiones, culturas, religiones, grupos políticos y estratos sociales, sin distinción alguna; ¿pero quienes serán en realidad lo más afectados por este conflicto? La respuesta nos brinda un resultado desalentador; lo que sucede en la realidad es que los grupos guerrilleros han mantenido su presencia principalmente en las zonas más rurales del país, donde la población en su mayoría son personas pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianos, o incluso persona que hacen parte del campesinado, los cuales resultan ser los más afectados por la situación desde sus inicios. El conflicto se ha centrado muchas veces en las ubicaciones geográficas en las cuales se sitúan estos grupos que hacen parte de las minorías del país, afectando sus costumbres, formas de vida, tierras, familias, etc. Situación que se ha salido de cualquier control posible por parte del Estado, debido a que estas zonas cuentan con un apoyo y vigilancia del gobierno bastante precarias, dejando al descubierto pueblos y comunidades que son vulnerables en los brazos de estos grupos insurrectos que hace mucho tiempo dejaron de tener una causa justa. Los hostigamientos se han vuelto constantes por partes de estos grupos que ven en las comunidades una forma de explotación y una entrada de dinero asegurada por el miedo, la muerte, las amenazas, las desapariciones forzadas y el reclutamiento; han creado un contexto que ha generado un caos total en estas zonas marginales abandonadas por el Estado, en las que la ley dictada por los grupos guerrilleros es totalitaria. Muchas de estas familias optan por huir de sus hogares y abandonar sus antiguas

vidas para poder subsistir sin miedo a los constantes peligros y sobrevivir de alguna manera; dirigiéndose a las zonas urbanas donde llegan a una realidad aún más desalentadora con una sociedad que se cae por la desigualdad de su pueblo y una criminalidad prolifera en muchos sentidos, donde tienen que abrirse paso y enfrentarse de igual manera a muchos peligros de las grandes ciudades, que van desde las escasez de oportunidades, la poca oferta laboral, la falta de educación de calidad gratuita, pobreza, hasta ser víctimas de los múltiples crímenes que se presentan en estos sitios día tras día.

Los valientes que deciden quedarse en sus tierras a pesar de la mayoría de riesgos que eso supone corren con una suerte peor o igual a los que se van, muchos pierden la vida, familiares, dinero y tierras, incluso su identidad como parte de un grupo étnico paulatinamente.

Algunos de los datos estadísticos que hemos encontrado más interesantes y que ilustran un poco lo que tratamos de exponer son:

- *“Al menos 453 018 indígenas fueron víctimas de acciones violentas como el confinamiento, el desplazamiento forzado y el hostigamiento según el informe más reciente de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). En 2022, un total de 42 líderes indígenas fueron asesinados”.* (2)

- *“En Colombia, los pueblos indígenas son víctimas de una violencia que se ha extendido pese a la firma de un Acuerdo de Paz, de acuerdo*

con un informe que documentó que los desplazamientos forzados y el confinamiento afectó a más de 453 mil personas durante el 2022. Estas agresiones tuvieron una importante presencia en territorios con importancia ambiental". (2)

- *“En 2022, además, de los **189 líderes sociales asesinados, al menos, 42 eran indígenas**, según datos de la organización de la sociedad civil Indepaz. El balance es preocupante. “Se han presentado 348 asesinatos de líderes indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016”.*
- *“Este conflicto ha tenido impactos diferenciales muy graves sobre las comunidades afrocolombianas. De los 8 millones de víctimas que ha producido este conflicto de más de 50 años, al menos 2 millones son Afrocolombianos. Si se tiene en cuenta que el último censo nacional mostró que al menos 10% de la población es afrocolombiana, eso significa que el 50% de nuestras comunidades ha sido expulsado de sus territorios y/o han sido víctimas de otras violaciones a sus derechos, como consecuencia del conflicto”. (3)*

La realidad nos muestra que los grupos minoritarios han sido gravemente afectados de diversas maneras por el desarrollo de este conflicto alrededor de nuestra historia, en la cual se han vulnerado sus derechos como seres humanos de manera constante y desalmada, propiciada a su vez por un Estado insuficiente que sobre el papel firma y protege sus minorías étnicas a toda costa, pero cuya lucha no se ve reflejada en la realidad.

2) Cuando hablamos de la desigualdad en Colombia, nos referimos a ese fenómeno social que atormenta a muchas de las jóvenes naciones que componen la región suramericana, en la cual se evidencia un claro desbalance económico dentro de estas mismas sociedades que ilustra como un pequeño porcentaje de la población acumula riqueza sin medida, mientras la otra gran parte lucha por poder subsistir de manera digna con lo mínimo. Este mal acongoja y está impregnado por todas partes y aspectos de nuestra sociedad colombiana, desde la parte laboral, cultural, educación, oportunidad, desarrollo humano, etc.

En el mundo la desigualdad es un problema que ha sido “aceptado” de cierta manera por muchos países que adoptaron un modelo capitalista posterior a la guerra fría y que se ha mantenido por el paso de los años en muchas de estas naciones. Pero, a diferencia de las naciones suramericanas que de igual manera se acoplaron a las ideas capitalistas estadounidenses y que han desarrollado de maneras ineficientes, estos países (en su mayoría europeos) han sabido controlar y regular la desigualdad a un índice que no sea tan descomunal como si se presenta en esta región sur del mundo. Lo que sucede en estas naciones que han sabido manejar el fenómeno de la desigualdad, es que se han implementado políticas que no solo favorecen a ese porcentaje pequeño de la sociedad que cuenta con la mayor parte del capital de la nación, sino que también ayudan a brindar un sostenibilidad económica y social bastante digna desde los niveles más bajos de la pirámide y generan una prosperidad general y continua, lo que a su vez crea y abre las puertas a una sociedad en paz.

En Colombia, pasa algo totalmente distinto. La realidad es que en el país las normas y los cargos políticos son dictados a puño y letra por parte de las esferas familiares más ricas de toda la nación, al igual que la normativa que se dicta y se imparte conjuntamente, todo en pro de preservar los intereses de unos cuantos por encima de la mayoría que pasa por situaciones precarias para poder salir adelante de cualquier manera posible.

Un dato que refleja dicha situación es el siguiente:

- *“Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en un análisis sobre clases sociales en Colombia (2019-2021), “en el año 2021, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas el 33.6% de las personas estaban en situación de pobreza, el 23.1% en situación de vulnerabilidad, lo que suma 56,7 que es más de la mitad la población en riesgo social, mientras que el 39.9% pertenecían a la clase media y solo el 3.4% a la clase alta (aquellos con ingresos superiores a 10 millones de pesos mensuales)” (4)*

Esto quiere decir que en Colombia la mayoría de su población es pobre o vive en situaciones precarias de subsistencia, mientras que la “minoría” es la que mejor se mantiene a costas de los de abajo; lo que resulta ser ilógico pensando en que cualquier persona del común al presentarle esta situación pensaría que gracias a la gran cantidad de población que representa un grupo, tendrían el

poder y oprimirían al de menor cantidad sin pensarlo, eso sería la lógica que cualquiera manejaría. Pero la sociedad colombiana se destaca por eso, su inherente ironía y complejidad. Entonces es cuando se crea lo que nosotros hemos decidido llamar como una minoría “fantasma”, esto debido a que de manera fáctica no son grupos minoritarios por densidad demográfica ni por su cultura o costumbres, es más, superan y en gran medida la pequeña parte más favorecida, pero que, a pesar de ese hecho, la MAYORÍA son despreciados y por este nicho de personas que acumulan la riqueza son discriminados y marginalizados por un puñado de personas que tienen el poder y el control del país.

CONCLUSIÓN

Colombia no es una sociedad fácil de estudiar, presenta diferentes y múltiples complejidades sociales, económicas y culturales que nosotros quisiéramos ahondar más detenidamente, pero resulta difícil por gran cantidad de problemas que se enfrenta nuestra nación día tras día.

Creemos pues que los grupos “minoritarios” en Colombia si han sido afectados de una manera abismal a lo largo de nuestra historia y han resultado ser los más vulnerados por el conflicto armado que persiste dentro de nuestra nación, a causa de una desprotección y abandono del Estado evidente y que deja en duda la caracterización de nuestro Estado “laico” plasmado en la constitución y promulgado como valor fundamental de nuestra organización política.

Por último, encontramos pues que las crisis humanitarias hasta nuestros tiempos han generado una creciente ola de desigualdad dentro del país, que vulnera y afecta los nichos de la sociedad más pobres y humildes (que resultan ser una minoría fantasma), creando una especie de incoherencia lógica que desarrollamos en nuestro escrito y encontramos “curiosa” a la par que preocupante para el ideal de país que aspiramos a ser algún día.

WEBGRAFÍA

Fragmento sacado de: <https://www.acnur.org/grupos-minoritarios-y-pueblos-indigenas> (1)

Fragmento sacado de: <https://es.mongabay.com/2023/02/violencia-pueblos-indigenas-en-colombia/> (2)

Fragmento sacado de:

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/MinorityIssues/Session9/Statements/ErlendyCueroPresentation_9thFMI.pdf

(3)

Fragmento sacado de: Mónica Uribe Gómez y Andrés Julián Londoño
(Desigualdad (es) y pobreza, problemas persistentes en Colombia: reflexiones para una agenda urgente) :

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/107138/87180>

(4)

